

Uso de Sistemas Informativos Geográficos (SIG's) na avaliação da dinâmica evolutiva de áreas urbanas: um estudo a partir dos Pólos Mineiros *

Glauco José de Matos Umbelino*
Diego Rodrigues Macedo♦

Palavras-chave: SIG, sensoriamento remoto, mancha urbana, crescimento populacional.

Resumo

Este artigo tem como objetivo avaliar as possibilidades e limitações do uso das imagens orbitais provenientes dos satélites Landsat 5 e 7, com o intuito de analisar a dinâmica de crescimento espacial urbano dos pólos mineiros, colocando em prática a interdisciplinaridade da Demografia, relacionando-a diretamente com a Geografia. Para tal, delimitou-se as manchas urbanas dos referidos municípios em 1991 e 2000, sendo mapeada sua evolução, vetores de expansão e densificação, por meio de técnicas de processamento digital das imagens orbitais. A partir dos dados de crescimento populacional do período supracitado e dos resultados do mapeamento realizado, verificou-se a característica da expansão urbana no intervalo entre os censos demográficos. Também foi realizada a comparação entre a mancha urbana e o perímetro urbano disponibilizado pelo IBGE, corroborando dessa forma, a compatibilidade entre ambos.

* Trabalho apresentado no XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxambú-MG – Brasil, de 18 - 22 de Setembro de 2006.

* Geógrafo, mestrando em Demografia pelo CEDEPLAR/UFMG.

♦ Geógrafo, especialista em Geoprocessamento e pesquisador do Projeto Manuelzão/UFMG.

Uso de Sistemas Informativos Geográficos (SIG's) na avaliação da dinâmica evolutiva de áreas urbanas: um estudo a partir dos Pólos Mineiros *

Glauco José de Matos Umbelino*
Diego Rodrigues Macedo*

Introdução

A informação advinda de sensores remotos, obtida a partir de satélites, se revela essencial para o monitoramento de fenômenos dinâmicos e de mudanças produzidas no ambiente. O uso dessas imagens em estudos urbanos já é consolidado a várias décadas, principalmente em estudos geográficos, tendo como exemplo mais claro a confecção das cartas topográficas restituídas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Diretoria de Serviço Geográfico (DSG), dentre outros órgãos.

Somente nos últimos anos esse tipo de recurso tem sido usado na Demografia brasileira, como nos estudos de ALVES (2002), JAKOB e CUNHA (2005), e ROSEMBACK et al (2005). As imagens orbitais têm propiciado um ganho expressivo de informações, permitindo uma melhor compreensão da ocupação populacional em áreas urbanas. Este artigo é uma aproximação teórica e empírica da temática exposta, tentando trazer para as discussões da ABEP um maior relacionamento entre a Geografia e a Demografia, já que as duas áreas do conhecimento podem enriquecer-se mutuamente com este tipo de trabalho.

Vários são os métodos passíveis de serem utilizados no desafio de definir áreas urbanas em imagens espectrais de média resolução, principalmente as provenientes dos sensores TM e ETM a bordo da série Landsat. O grande número de trabalhos envolvendo estes sensores², se deve à qualidade, mas principalmente à disponibilidade das cenas, já que existem séries históricas desde 1984. Alguns autores, como NAKAMURA e NOVO (2005), e OHATA e QUINTANILHA (2005), propõem métodos automáticos na fase de pré-classificação de manchas urbanas, seguida de interpretação visual, e em alguns casos, ajuste manual. Para este trabalho, optou-se pela classificação manual das imagens, por um lado mais difícil por ser dotada de um certo grau de subjetividade, mas por outro, menos sujeita à “confusão” inerente aos pixels misturados que normalmente compõem áreas urbanizadas.

* Trabalho apresentado no XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxambú-MG – Brasil, de 18 - 22 de Setembro de 2006.

* Geógrafo, mestrando em Demografia pelo CEDEPLAR/UFMG.

* Geógrafo, especialista em Geoprocessamento e pesquisador do Projeto Manuelzão/UFMG.

² SHIMABUKURO et al, (1998); COSTA e CINTRA, (1998); JARDIM-LIMA e NELSON, (2005), dentre outros.

O objetivo deste artigo é avaliar as possibilidades e limitações do uso das imagens orbitais provenientes dos satélites TM e ETM (Landsat 5 e 7, respectivamente) na análise da dinâmica de crescimento espacial urbano dos municípios pólos de Minas Gerais entre 1991 e 2000. A partir dos dados de crescimento populacional do período supracitado e dos resultados dos mapeamentos realizados, analisou-se a característica da expansão urbana no intervalo entre os censos demográficos. Paralelamente, foi realizada a comparação entre a mancha urbana e o perímetro urbano disponibilizado pelo IBGE, constatando dessa forma, a incompatibilidade entre ambos.

Insuficiência na definição de Urbano

O significado do que seja “urbano”, assim como “rural”, ainda é indefinido na atualidade. As insuficiências e inadequações presentes na definição de urbano e rural no Brasil são um problema recorrente, conhecido por técnicos de planejamento urbano e estudiosos do assunto há muito tempo. Parte do problema se deve a legislação vigente, estabelecida ainda no Estado Novo (Decreto-lei 311 de 1938), momento em que o Brasil era prioritariamente rural e que se afigurava pertinente definir cidade como sede de município. Afinal, eram poucos os municípios e as próprias cidades eram de tamanho relativamente pequeno, se comparadas com a atualidade. (Veiga, 2002).

Ao decorrer das décadas, entretanto, milhares de novos municípios surgiram, o que, por definição, fez surgir o mesmo número de cidades. Conquanto tenha sido formidável o crescimento populacional no período 1940-1980, o avanço da urbanização e a concomitante redução das áreas rurais, aparecem sérias dúvidas sobre a pertinência de seguir aplicando definições mais condizentes com o Brasil de um outro tempo. (MATOS et al, 2004).

Ultimamente, é sabido que o perímetro urbano de um distrito (linha que separa o urbano do rural), é algo falho, que não exprime corretamente o que é de fato cidade ou área urbana, já não sendo suficiente para explicar os complexos processos socioespaciais e socioeconômicos no estado de Minas Gerais. São muitos os interesses políticos, econômicos e tributários que interferem nos momentos em que o emancipacionismo ganha expressão e se torna um verdadeiro “surto”. O IBGE, ciente das insuficiências da conceituação de urbano, mas sendo obrigado a cumprir a lei vigente, vem se esforçando há décadas, para oferecer, em seus levantamentos censitários, novas variáveis e tipos de classificação de áreas que retratem melhor situações urbanas e rurais atuais. Com isso procura-se amenizar as inconsistências da antiga definição, mas também aprofundar a verificação de novos fenômenos que poderiam estar se disseminando entre as áreas urbanas, rurais ou de tipo híbrido do Brasil recente. MATOS et al (2004) ao analisar essas classificações do tipo de setor, demonstram que estes esforços se revelam insuficientes para resolver o problema.

Esse estudo tentará buscar dentro do possível, novos instrumentais de análise que representem a complexa realidade de uma sociedade urbana, tendo como exemplo os municípios pólos mineiros. Tentar-se-á explorar a classificação de urbano fornecida pelo IBGE no Censo 2000 e compará-la com as manchas urbanas obtidas a partir da interpretação de imagens de satélite Landsat, para os anos mais próximos aos censos demográficos de 1991 e 2000, conforme disponibilidade de imagens orbitais para consulta.

A partir dessas imagens, considerou-se identificar como mancha urbana (diferentemente do urbano adotado pelo IBGE), as áreas onde efetivamente se observa ocupação urbana identificável pelos sensores TM e ETM.

Para efeito de cálculos, desconsiderou-se as áreas urbanas dos distritos não-sede do município, devido a duas situações identificadas: a primeira, onde não se observa crescimento significativo das manchas do distrito no período intercensitário; e a segunda, mais freqüente, referente aos pequenos distritos que não são identificáveis pelos sensores de média resolução. Com isso, apenas as áreas urbanas contidas no distrito-sede foram contempladas.

Caracterização dos Pólos Mineiros

A escolha dos municípios mineiros que representam os pólos baseou-se na regionalização proposta por Matos et al (2004) que, para efeito de análise, realizam algumas pequenas adequações no modelo da Fundação João Pinheiro (1985). Sendo assim, considerou-se nesse estudo onze pólos mineiros: Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Varginha, Ipatinga, Patos de Minas e Uberlândia.

A Figura 1 apresenta o estado de Minas Gerais com a localização dos municípios selecionados.

Figura 1 - Localização dos municípios selecionados em Minas Gerais

Estes municípios apresentam tamanho demográfico e funcional suficiente para que possam oferecer um leque diversificado de bens e serviços ao espaço microrregional em que estão inseridos, desempenhando o papel de centros de crescimento econômico regional, detendo em 2000, aproximadamente 15% da população de Minas Gerais. Simultaneamente, a quase totalidade desses municípios teve altas taxas de crescimento demográfico entre 1991 e 2000, o que justifica um estudo espacial para mapear se a mancha urbana acompanhou esse crescimento. (Umbelino e Sathler, 2005).

A Tabela 1 apresenta a população urbana de 1991 e 2000, residente nos municípios analisados, bem como sua Taxa de Crescimento Geométrico (TCG).

Tabela 1
População urbana e Taxa de Crescimento Geométrico (TCG) nos pólos de Minas Gerais entre 1991 e 2000

Município	População Total		População Urbana		TCG Urbana 1991-2000	Grau Urbanização	
	1991	2000	1991	2000		1991	2000
Teófilo Otoni	130.017	129.424	101.111	102.812	0,19	77,77	79,44
Governador Valadares	230.524	247.131	215.098	236.098	1,05	93,31	95,54
Juiz de Fora	387.523	456.796	381.530	453.002	1,94	98,45	99,17
Ipatinga	180.069	212.496	178.830	210.895	1,87	99,31	99,25
Patos de Minas	102.946	123.881	87.403	111.333	2,75	84,90	89,87
Divinópolis	151.462	183.962	144.429	177.973	2,37	95,36	96,74
Montes Claros	250.062	306.947	227.759	289.183	2,71	91,08	94,21
Poços de Caldas	110.123	135.627	105.205	130.826	2,47	95,53	96,46
Varginha	88.022	108.998	82.242	104.165	2,69	93,43	95,57
Pouso Alegre	81.836	106.776	74.322	97.756	3,12	90,82	91,55
Uberlândia	367.061	501.214	358.165	488.982	3,55	97,58	97,56

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991 e 2000.

Conforme apresentado, todos os municípios pólos contam com um elevado grau de urbanização, com a maior parte de sua população residente nas áreas urbanas. Com exceção de Teófilo Otoni nos dois períodos, os outros municípios já apresentavam nos anos 90, pelo menos 85% da sua população residente nessas áreas. Deve-se ressaltar que o grau de urbanização é calculado de acordo com o perímetro urbano utilizado pelo IBGE, que como será explicado a diante, apresentaria grandes diferenças se calculado a partir do perímetro da mancha urbana.

Os resultados publicados no Censo 2000 confirmam a tendência, que já vinha sendo desenhada nas últimas décadas, de um notável aumento da capacidade de atração populacional das cidades médias. Em Minas Gerais, o desenvolvimento dos pólos regionais cria novas alternativas locais contribuindo fortemente para a desconcentração demográfica no estado, contando também com a crescente capacidade de retenção e atração demográfica para esses pólos regionais. De acordo com UMBELINO e SATHLER (2005), o saldo migratório positivo dos pólos mineiros (exceto Teófilo Otoni e Governador Valadares) confirma a importância do estudo dos movimentos migratórios para o entendimento da desconcentração demográfica no estado. O crescimento demográfico dessas regiões pode ser explicado não somente pelo aumento da imigração, mas, também, pela maior capacidade dessas “novas territorialidades” de reter as pessoas.

Do ponto de vista socioespacial, esse crescimento dos municípios pólos se deu pelo adensamento ou expansão da mancha urbana no sentido centro-periferia, desafiando as competências política e administrativa, além de sua capacidade do município em prover as amenidades urbanas básicas. Essa situação ficou mais grave devido à pobreza já existente no país. (HOGAN, 1999; COSTA & MONTE-MÓR, 2002).

Esse aumento no peso das cidades médias representa importantes transformações estruturais para o país. Para a consideração das relações entre crescimento populacional e meio ambiente, elas podem indicar uma oportunidade para recuperar o tempo perdido. Dos anos 70 aos 90, o crescimento populacional em todos os municípios pólos aqui analisados foi muito mais expressivo que os valores apresentados no último decênio. À medida que os centros urbanos vão diminuindo seu crescimento, os problemas diminuem sua complexidade e o planejamento passa a ser socialmente mais viável, principalmente em regiões onde o espaço urbano ainda não está totalmente saturado. (HOGAN, 1999).

Material utilizado

As imagens utilizadas nesse artigo foram escolhidas conforme a maior proximidade com as datas dos censos de 1991 e 2000, realizados em 01/09/1991 e 01/08/2000, respectivamente. A Tabela 2 apresenta um maior detalhamento sobre a seleção das imagens.

Tabela 2
Data das imagens orbitais - satélite TM, sensor Landsat 5 e 7

Município	Órbita/Ponto	Banda	Data	
			Censo 1991	Censo
Teófilo Otoni	217/072	3, 5 e 7	14/09/1988	10/09/2001
Governador Valadares	217/073	3, 5 e 7	14/09/1988	18/05/2000
Juiz de Fora	217/075	3, 5 e 7	24/06/1993	10/09/2001
Ipatinga	217/073	3, 5 e 7	14/09/1988	18/05/2000
Patos de Minas	220/073	3, 5 e 7	27/09/1988	23/03/2001
Divinópolis	218/074	3, 5 e 7	04/06/1989	26/06/2000
Montes Claros	218/072	3, 5 e 7	07/02/1987	10/06/2000
Poços de Caldas	219/075	3, 5 e 7	13/07/1989	20/08/2000
Varginha	219/075	3, 5 e 7	13/07/1989	20/08/2000
Pouso Alegre	219/075	3, 5 e 7	13/07/1989	20/08/2000
Uberlândia	221/073	3, 5 e 7	19/07/1986	05/08/2001

Fonte: GLCF - Earth Science Data Interface. University of Maryland.

É evidente que as datas das imagens não coincidem exatamente com a data de realização dos censos, o que teoricamente seria recomendado para uma perfeita comparação temporal; mas para aproveitar a informação disponível, considerou-se que a configuração espacial na data da imagem era similar à configuração presente na data dos censos, para que esse estudo fosse viável.

Todos os processamentos se deram nos softwares Spring 4.2, ENVI 4.0 e MapInfo 7.5, e o acabamento dos mapas foi feito no software Corel Draw 11.

Metodologia

A seguir é apresentada a Figura 2 com um organograma representando as principais etapas realizadas neste trabalho:

Figura 2 - Esquema síntese da metodologia utilizada

Usualmente, o georreferenciamento é a primeira etapa em trabalhos no qual imagens orbitais são utilizadas, como expõe ROCHA (2002). Entretanto, esta etapa foi descartada, pois utilizou-se as imagens provenientes do projeto Global Land Cover Facility (GLCF) da Universidade de Maryland, que disponibiliza essas imagens geocorrigidas e em um Datum conhecido (WGS 1984).

A etapa seguinte constituiu na correção radiométrica, onde os tons de cinza das imagens foram redefinidos conforme os parâmetros que melhor realçam os produtos da série Landsat: média dos tons de cinza 127 e desvio padrão 40, como utilizado por BARROS (2005). Este procedimento foi executado no software Spring 4.2, onde a média e desvio padrão de cada banda foi previamente mensurado, e por meio do comando “operações aritméticas”, foi possível encontrar os fatores multiplicativos e aditivos para a padronização de cada imagem. Desta maneira, há uma redução na diferença de resposta espectral das classes, facilitando a interpretação visual. Com o objetivo de aumentar a definição dos limites entre as classes identificáveis, foi aplicado um filtro “passa-alta”, que de acordo com o Guia do ENVI (2004), elimina as baixas frequências na imagem, deixando apenas as altas frequências, que geralmente são expressas por bordas ou limites entre áreas; procedimento que refinou a qualidade da composição a ser interpretada.

A etapa de classificação, consistiu em separar as manchas urbanas das demais classes temáticas. Optou-se pelo método de classificação manual, pois como supracitado, os pixels de áreas urbanas por serem bastante misturados, comprometem a qualidade de classificadores automáticos e semi-automáticos, se estes não forem devidamente testados. Neste caso, as manchas urbanas foram determinadas mediante a experiência dos pesquisadores. Optou-se por usar uma composição colorida R7G3B5, que visualmente apresentou as melhores respostas para identificação das manchas urbanas. As imagens foram manualmente vetorizadas no software MapInfo 7.5, e em cada data, tiveram suas áreas mensuradas.

Finalizada a interpretação das imagens, o passo seguinte consistiu na aquisição dos limites das áreas consideradas urbanas nos distritos sedes pelo IBGE. As bases vetoriais foram adquiridas no próprio sítio do IBGE, em arquivos separados por município, contendo apenas os setores censitários do distrito sede. Usando o comando “combine” no MapInfo, estes setores foram agrupados, formando apenas uma área distinta, referente ao perímetro urbano.

Obtidas as manchas urbanas para as datas mais próximas a 1991 e 2000, e a linha do perímetro urbano, estes foram transferidos para o software Corel Draw, onde foi feita a criação e acabamento dos mapas temáticos.

Resultados alcançados e limites estabelecidos

A seguir é apresentada uma coleção de mapas, mostrando o perímetro urbano dos municípios estudados, assim como a mancha urbana obtida para os períodos próximos a 1991 e 2000. Tentou-se explorar a cartografia da melhor maneira possível, para que fossem produzidos mapas de alta qualidade, passando uma idéia completa do fenômeno representado, com todos os pólos colocados na mesma escala, para que o leitor tenha noção da dimensão espacial das áreas urbanas delimitadas.

Com base na observação das figuras apresentadas, percebe-se que em todos os pólos, existem grandes diferenças entre o tamanho das manchas urbanas e do perímetro urbano, fornecido pelo IBGE, tendo este sempre área superior às primeiras, por motivos de interesse da administração municipal, como já foi explicitado.

Figura 3 - Coleção de mapas dos pólos mineiros: perímetro urbano em 2000 e manchas urbanas próximas aos censos de 1991 e 2000

Fonte: Imagens Landsat 5 composição R7G35B, 217/75 de 24/06/1993, 218/74 de 04/06/1989, 221/73 de 19/07/1986, 217/72 de 14/09/1988, 220/73 de 27/09/1988; Imagens Landsat 7 composição R7G35B, 217/75 de 10/09/2001, 218/74 de 26/06/2000, 221/73 de 05/08/2001, 217/72 de 10/09/2001, 220/73 de 23/03/2001; todas disponíveis em: <<<http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/>>>, acesso em 30 de novembro de 2005; Fundação IBGE - malha urbana digital de 2000. **Projeção:** Latitude/Longitude (SAD 69)
Elaboração: Diego Macedo e Glauco Umbelino

Figura 4 - Coleção de mapas dos pólos mineiros: perímetro urbano em 2000 e manchas urbanas próximas aos censos de 1991 e 2000

Fonte: Imagens Landsat 5 comp. R7G35B, 217/73 de 14/09/1988, 219/75 de 13/07/1989, 218/72 de 07/02/1987 ; Imagens Landsat 7 composição R7G35B, 217/73 de 18/05/2000, 219/75 de 20/08/2000, 218/72 de 0/06/2000; todas disponíveis em: <<<http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/>>>, acesso em 30 de novembro de 2005; Fundação IBGE - malha urbana digital de 2000. **Projeção:** Latitude/Longitude (SAD 69)
Elaboração: Diego Macedo e Glauco Umbelino

Primeiramente, deve-se destacar que esse espaço dentro do perímetro urbano, que não foi considerado como mancha urbana, na realidade, não necessariamente é urbano ou rural. Deve-se entender esses espaços como áreas próximas à ocupação humana, que interagem de diversas maneiras com a porção urbana, e podem ser considerados como um intermédio entre as duas áreas, que em um futuro próximo, poderão servir de sustentáculo para a expansão física dos pólos mineiros.

De caráter mais alarmante, são as áreas que foram mapeadas como mancha urbana e se localizam fora do perímetro urbano, sendo consideradas pelo município, e conseqüentemente pelo IBGE, como rurais. De fato, esses espaços apresentam características mais urbanas que a dos espaços não habitados dentro do perímetro urbano. Torna-se necessário por parte das administrações municipais, inserir essas áreas dentro do perímetro urbano, para fins mais adequados de administração e planejamento municipal, bem como mensuração mais correta pelo IBGE dos espaços com ocupação urbana.

A Tabela 3 apresenta a área do perímetro urbano, das manchas urbanas nos dois períodos, e algumas comparações entre estas três áreas.

Tabela 3
Área (Km²) da mancha urbana e perímetro urbano dos municípios, em 1991 e 2000

	Mancha Urbana (Km ²)		% crescimento da mancha urbana	Perímetro Urbano	% do Perímetro Urbano que não é mancha	% da mancha urbana que está no rural
	1991	2000	1991-2000	2000		
Teófilo Otoni	21,18	24,42	15,30	25,79	5,31	15,07
Governador Valadares	30,00	40,32	34,40	92,69	56,50	4,02
Juiz de Fora	47,79	67,70	41,66	404,63	83,27	1,57
Ipatinga	43,84	47,75	8,92	78,40	39,09	1,28
Patos de Minas	17,02	29,17	71,39	56,03	47,94	1,10
Divinópolis	66,83	77,73	16,31	196,93	60,53	2,08
Montes Claros	46,70	63,18	35,29	89,19	29,16	9,73
Poços de Caldas	39,09	44,65	14,22	71,92	37,92	8,78
Varginha	21,74	27,58	26,86	57,44	51,98	3,81
Pouso Alegre	15,87	21,39	34,78	37,41	42,82	8,84
Uberlândia	86,63	130,40	50,53	217,23	39,97	0,79

Fonte: Elaboração própria

O crescimento da mancha urbana dos pólos mineiros foi um processo bastante heterogêneo. De um lado, Ipatinga teve o menor crescimento percentual da área (8,9%), contrapondo com Patos de Minas, que expandiu sua mancha urbana em 71,3%. A maioria dos municípios teve significativa expansão da mancha urbana, sendo que somente Divinópolis, Poços de Caldas e Ipatinga tiveram crescimento da mancha inferior a 20%. Analisando-se a expansão em área física, Uberlândia foi o município que mais cresceu, ampliando sua mancha em aproximadamente 44Km², fruto de uma expansão urbana horizontal de grande escala, com a abertura de novos loteamentos em todas as porções do distrito-sede. Vale ressaltar que essa grande expansão é a mais superestimada de todos os pólos, pois o intervalo entre as imagens é de 15 anos, conforme apresentado na Tabela 2.

Outra abordagem que deve ser feita com base nos mapas e tabela supracitada, é a do percentual do perímetro urbano que não é mancha urbana em 2000, ou seja, as áreas que são consideradas urbanas e não possuem loteamento e nem ocupação humana passível de mensuração à partir das imagens aqui utilizadas. Surpreende o fato de que essas áreas ocupam mais da metade do perímetro urbano em Varginha, Governador Valadares, Divinópolis e Juiz de Fora, sendo que neste último, a mancha urbana ocupa só 16,7% do perímetro urbano. Teófilo Otoni, por sua vez, é o pólo que apresenta maior paridade entre a mancha e o perímetro urbano, fato o que torna com menor discrepância para a compatibilização entre a mancha urbana e os microdados censitários.

Partindo para o percentual da mancha urbana que está fora do perímetro urbano em 2000, ou seja, a população residente na mancha e que foi considerada no censo como rural, o maior percentual, que é de 15% (3,68km²), encontra-se em Teófilo Otoni. Esse percentual chegou próximo de 10% da área da mancha em Pouso Alegre (1,89km²), Poços de Caldas (3,92km²), e Montes Claros (6,15km²), que teve a maior área da mancha urbana inserida na situação rural. Nos outros municípios, os valores não foram tão expressivos.

Mesmo com ciência da incompatibilidade entre a data do censo e das imagens, assim como da imprecisão que a população urbana recenseada é a que está inserida dentro do perímetro urbano, foi elaborada a Tabela 4 que mostra a densidade das manchas urbanas próximas a 1991 e 2000 e do perímetro urbano em 2000.

Tabela 4
Densidade (hab./Km²) da mancha urbana e perímetro urbano em 1991 e 2000

Município	Mancha Urbana		Mancha Urbana		Perímetro Urbano	
	Área urbana (Km ²)	Dens. Urb. (hab/Km ²)	Área urbana (Km ²)	Dens. Urb. (hab/Km ²)	Área urbana (Km ²)	Dens. Urb. (hab/Km ²)
	1991		2000			
Teófilo Otoni	21,18	4.774	24,42	4.210	25,79	3.987
Governador Valadares	30,00	7.170	40,32	5.856	92,69	2.547
Juiz de Fora	47,79	7.983	67,70	6.691	404,63	1.120
Ipatinga	43,84	4.079	47,75	4.417	78,40	2.690
Patos de Minas	17,02	5.135	29,17	3.817	56,03	1.987
Divinópolis	66,83	2.161	77,73	2.290	196,93	904
Montes Claros	46,70	4.877	63,18	4.577	89,19	3.242
Poços de Caldas	39,09	2.691	44,65	2.930	71,92	1.819
Varginha	21,74	3.783	27,58	3.777	57,44	1.813
Pouso Alegre	15,87	4.683	21,39	4.570	37,41	2.613
Uberlândia	86,63	4.134	130,40	3.750	217,23	2.251

Fonte: IBGE - Censos Demográficos de 1991 e 2000 e dados elaborados.

Observa-se que entre 1991 e 2000, a área da mancha urbana aumentou em todos os municípios, enquanto seu adensamento só ocorreu em Ipatinga, Poços de Caldas e Divinópolis, sendo que nos outros municípios houve uma predominância da expansão horizontal urbana.

Devido à escassez de informações relativas ao tamanho das manchas urbanas, o perímetro urbano é o mais utilizado na Demografia para o cálculo de densidade urbana, que como pode ser

observado nos mapas, apresenta sérias lacunas. Quando compara-se em 2000 a densidade da mancha e do perímetro urbano (mais utilizado pelos pesquisadores que trabalham com densidade populacional urbana), observa-se que as diferenças são muito grandes, principalmente em Juiz de Fora, Governador Valadares, Varginha e Pouso Alegre. Em Juiz de Fora, a diferença é tão acentuada que a densidade urbana com base no perímetro é de 1.120 habitantes/km², e a partir da mancha eleva-se para 6.691 habitantes/km², o que para fins de planejamento, por exemplo, surte significativas mudanças.

Considerações Finais

Este trabalho demonstrou um pequeno leque da vasta gama de possibilidades para a integração de dados demográficos com imagens remotas e sistemas de informações geográficas. Sugere-se novos estudos avaliando outros métodos de classificação, e incluindo técnicas de estatística espacial e geoestatística, aprofundando desta maneira, a variedade dos estudos de dinâmicas espaciais urbanas/rurais.

As imagens orbitais Landsat, por possuírem séries históricas (grande parte de domínio público), qualidade de informações, e permitirem interpretações em escalas de 1:50.000 (resolução disponível na maioria das cartas topográficas produzidas pelo IBGE e DSG nas décadas de 1970 e 1980), possibilitam diversas aplicações sobre o uso e ocupação do espaço urbano e rural, principalmente no que diz respeito às mudanças na dinâmica ocupacional nos últimos 20 anos.

Em relação ao método adotado para a interpretação das informações orbitais, este é limitado por não possibilitar o reconhecimento exato do adensamento das manchas. Para estudos mais aprofundados recomenda-se o teste com classificadores baseados em algoritmos, para além de extrair a mancha urbana, identificar a partir das imagens, as áreas onde há maior adensamento urbano, além de atenuar a subjetividade do intérprete. Outra limitação pertinente, é relativa à identificação de mudanças em áreas urbanas pequenas, pois a resolução espacial dos sensores TM e ETM não identificaram estas alterações.

A diferença entre a data das imagens e dos censos demográficos, sempre deve ser levada em conta pelo pesquisador, podendo apresentar diferenças significativas, como a imagem de Uberlândia em 1986 que é a mais próxima do Censo de 1991, ou da imagem de Pouso Alegre, Varginha e Poços de Caldas, que tem somente um mês de diferença da data do Censo de 2000.

Por fim, deve-se aludir que a utilização da densidade da população urbana, em vez da população total do município, provoca menores distorções e incongruências, mas ainda deixa a desejar, quando se observa a área do perímetro urbano que não é preenchida pela mancha urbana, conforme verificado. O pesquisador deve ter ciência dessas diferenças, e adotar técnicas mais precisas conforme cada objetivo, sendo a densidade populacional da mancha urbana uma alternativa mais congruente com a ocupação urbana dos municípios.

Referências bibliográficas

ALVES, Humberto. População e Desmatamento no Vale do Ribeira: integração de dados censitários com dados de sensoriamento remoto dentro da estrutura de um sistema de informação geográfica (GIS). In: Encontro da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, 13, 2002. Ouro Preto. **Anais Eletrônicos...** Ouro Preto: ABEP, 2002. Disponível em: <http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/2002/GT_MA_ST29_Alves_texto.pdf>. Acesso em 12 fev. 2006.

BARROS, Luiza C. **Análise da expansão urbana de Betim através do modelo de mistura**. Belo Horizonte: UFMG, 2005, 30p. Monografia de especialização.

COSTA, Sandra M. F.; CINTRA, Jorge P. Proposta de estudo de áreas metropolitanas: um modelo utilizando as tecnologias de Sig e Sensoriamento Remoto. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 9, 1998. Santos. **Anais...** Santos: INPE, 2005, p. 885-896.

COSTA, Heloisa S. M.; MONTE-MÓR, Roberto L. M. Urbanization and Environment: trends and patterns in contemporary Brazil. In: HOGAN, D.; BERQUÓ, E. & COSTA, H. (Orgs.). **Population and environment in Brazil: Rio + 10**. Campinas: CNPD, ABEP, NEPO, 2002.

ENVI. Guia do Envi em Português. Sulsoft, 2004. Disponível em: <http://www.sulsoftstore.com.br/guia_envi/centro.htm>. Acesso em: 15 abril de 2005.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. **Estrutura espacial do estado de Minas Gerais**. Belo Horizonte (relatório de pesquisa), 1988.

GLOBAL LAND COVER FACILITY. Earth Science Data Interface. University of Maryland. Disponível em: [ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/malhas_digitais/ setor_urbano/MG/](ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/malhas_digitais/setor_urbano/MG/). Acesso em: 12 jan. 2006.

HOGAN, Daniel J. Mudança Ambiental e o Novo Regime Demográfico. In: CAVALCANTI, Clóvis (Org.). **Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas**. São Paulo: Cortez, 1999.

JACOB, Alberto; CUNHA, José Marcos. Delimitação de áreas de segregação espacial da população na mancha urbana da Região Metropolitana de Campinas a partir de imagens de satélite e técnicas de estatística espacial In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 12, 2005. Goiânia. **Anais...** Goiânia: INPE, 2005, p.3771-3778.

JARDIM-LIMA, Dayson; NELSON, Bruce W. Uso de índices de vegetação no monitoramento da cobertura verde no perímetro urbano da cidade de Manaus. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 11, 2003. Belo Horizonte. **Anais...** Belo Horizonte: INPE, 2003, p. 1827 - 1833.

MALHA DE SETOR CENSITÁRIO URBANO DIGITAL DO DISTRITO-SEDE DOS MUNICÍPIOS DO BRASIL EM 2000. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Rio de

Janeiro: IBGE, 2005. Disponível em: ftp://geofpt.ibge.gov.br/mapas/malhas_digitais/setor_urbano/MG/. Acesso em: 12 jan. 2006.

MATOS, Ralfo; SATHLER, Douglas; UMBELINO Glauco. Urbano influente e rural não agrícola em Minas Gerais. In: Seminário sobre a Economia Mineira, 11, 2004. **Anais...** Diamantina.

NAKAMURA, J.; NOVO, E. Mapeamento da mancha urbana utilizando imagens de média resolução: sensores CCD/CBERS2 e TM/Landsat5 - estudo de caso da cidade de Rio Branco-Acre. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 12, 2005. Goiânia. **Anais...** Goiânia: INPE, 2005, p.3843-3850.

OHATA, Arlete; QUINTANILHA, José. O uso de algoritmos de clustering na mensuração da expansão urbana e detecção de alterações na Região Metropolitana de São Paulo In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 12, 2005. Goiânia. **Anais...** Goiânia: INPE, 2005, p.647-655.

ROCHA, Cezar H. B. **Geoprocessamento: tecnologia transdisciplinar**. 2ª ed., revisada e atualizada. Juiz de Fora: o autor, 2002, 220 p.

ROSEMBACK, Roberta; FRANÇA, Andréia; FLORENZANO, Teresa. Análise comparativa dos dados NDVI obtidos de imagens CCD/CBERS-2 e TM/LANDSAT-5 em área urbana In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 12, 2005. Goiânia. **Anais...** Goiânia: INPE, 2005, p.1075-1082.

SHIMABUKURO, Yosio E.; NOVO, Evelyn M.; PONZONI, Flávio J. Índice de vegetação e modelo linear de mistura espectral no monitoramento da região do pantanal. In: **Revista Pesquisa agropecuária brasileira**, v.33, Número Especial, p.1729-1737, out. 1998.

UMBELINO, Glauco; SATHLER, Douglas. Desconcentração demográfica mineira: migração, crescimento populacional e novas territorialidades. In: Encontro Nacional sobre Migrações, 4, 2005. **Anais Eletrônicos...** Rio de Janeiro: ENCE/IBGE, 2005. Disponível em: <http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/outros/4EncNacSobreMigracao/ST5-2.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2006.

VEIGA, José Eli. **Cidades Imaginárias. O Brasil é menos urbano do que se calcula**. Campinas: Editora Autores Associados, 2002.